

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194539>

Toshmamatova Shoxsanam

JDPU magistranti

Anontatsiya: *Insonni har tomonlama tarbiyalash insoniyatning azaliy orzusi bo'lib, ajdodlarimiz ma'rifat va madaniyatni qanday qilib yosh avlodga o'rgatish, ularni komillikka yetaklash yo'llarini, qonun-qoidalarini izlaganlar. Darhaqiqat, insonning har tomonlama ma'naviy komillikka erishishida pedagoglarning xizmati muhim ahamiyat kasb etadi.*

Kalit so'zlar: *Insonni, qanday, Darhaqiqat, tarbiya, Ta'lim, Mamlakatimizda*

Respublikamizda ta'lim va tarbiya jarayonlarini birgalikda, yonma-yon olib borish tizimi joriy qilingan. Ta'lim olayotgan har bir o'quvchi va talabalarga bilim berish bilan birgalikda muntazam ravishda tarbiya ham berib boriladi. Zero, bu ikkisini birgalikda olib borish oldimizga qo'ygan maqsad sari shahdam qadamlardir. Ta'limda chin ma'nodagi o'zgarishlar bo'layotgani hammamizga ma'lum. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev turmushimizning boshqa sohalari bilan birgalikda bilim berishga ham chuqur diqqat-e'tibor bilan qarayotganligi asosiy adabiyotlardagi ko'z-qarashlari, chiqarilayotgan qonunlar, qarorlar va bayonotlar orqali ham bizga ma'lum. Mamlakatimizda amalda bo'lgan ta'lim olish jarayonining uzluksiz davom etishi Ta'lim tizimining hal qiluvchi bosqichlaridan sanaladi. Chunki ushbu bosqich o'z mazmun-mohiyatiga ko'ra, o'quvchilarga fan yo'nalishlari bo'yicha boshlang'ich bilimlar beradi. Shunday ekan, boshlang'ich sinf o'qituvchisi Davlat ta'lim standarti bo'yicha bolalarning mantiqiy tafakkur qila olish salohiyatini, aqliy rivojlanishini, dunyoqarashini, kommunikativ savodxonligini va o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirishga, erkin fikrlay olish, o'zgalar fikrini anglash, o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda ravon bayon qila olish ko'nikmalarini egallashlariga erishishi lozim. Shu boisdan ham boshlang'ich sinflar o'quv jarayonidagi bir xillikka barham berish dars jarayonini turli tumanligini, rang barangligini ta'minlash maqsadida ilg'or pedagogik va integrallashgan innovatsion texnologiyalarni keng joriy etishga mo'ljallangan o'quv - metodik qo'llanmalarni yaratish va tadbiiq qilish davr talabidir. Shu bilan birga dars jarayonida maxsus tayyorlagan multimediali ilovalardan, videolavhalardan, turli animatsion materiallardan foydalanib, o'quv jarayoni tashkil qilinganda, o'quvchilarning amaliy tafakkur va tasavvurlarini shakllantirishda mavzuga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi va tez tushunib olishlariga imkoniyat yaratadi. Innovatsion va axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiiq qilishni zamonaviy axborot dunyosining rivojlanishidagi mantiqiy va zaruriy qadam deb xarakterlash mumkin. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida o'quv jarayonini axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalangan holda shakllantirish o'qituvchidan

Stanford University

o'quvchiga o'qituvchining ishtirokisiz mustaqil tarzda amalga oshirish uchun zarur bo'lgan elementlarni, didaktik materiallarni berish uzluksiz tarzda ketma-ket kechadigan jarayondir. Zamonaviy axborot texnologiyalariga quidagilarni kiritish mumkin: -multimediya, bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish; - bir alifbodan ikkinchi bir alifboga o'tkazish; - kompyuterli test nazorati; - skaner texnologiyasi; - internet; - elektron pochta; - Web - texnologiya; - elektron virtual kutubxona; - masofadan turib ta'lim berish; - taqdim etish texnologiyasi; Boshlang'ich sinflarda kompyuterli o'qitish - predmetlar muhitini elementlarini o'zgartiruvchi va boyituvchi sifatida qaraladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida aynan bunday yoshda bolaning aqliy qobiliyatlarini jadal rivojlanish jarayoni kechadi, uning intellectual salohiyatini rivojlanishi uchun fundament yaratiladi. O'quv jarayonida pedagogik, innovatsion va axborot texnologiyalaridan foydalanish boshlang'ich ta'limning dolzarb masalalarini samarali yechish uchun imkoniyat yaratadi. Multimedia texnologiyasi o'quv jarayoni samaradorligini oshirishda o'quvchini o'quv fani uni materialiga bo'lgan qiziqishni oshirishga, ilmiy-amaliy bilimni o'stirishga xizmat qiluvchi didaktik vosita sifatida o'ta muhim hisoblanib, o'quvchini yanada chuqurroq nazariy-amaliy bilim olishiga mustaqil bilim izlashiga xizmat qiluvchi doimiy ravishda o'zini matematik, texnik, didaktik, psixologik kabi imkoniyatlarini tinimsiz rivojlantirib boruvchi didaktik vosita bo'lib hisoblanadi. Ma'lumki, multimedia matnli, tasvirli, ovozli, animatsiyali, grafikli, jadvalli va boshqa axborotlarni o'z ichiga oladi. Multimediadan ta'lim jarayonida foydalanish uchun didaktik vosita sifatida maxsus slaydlar, taqdimotlar, kompakt disklar va electron qo'llanmalar tayyorlanadi. Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodi, ayniqsa, ertak, topishmoq va maqollarni o'qitishga o'rgatishda AKTning ro'li juda katta hisoblanadi. Darslikda berilgan topishmoqlarning javoblari rasm orqali ko'rsatilgan. Bu esa didaktikaning ko'rsatmalilik tamoyilini qo'llashni, og'zaki bayon etishni qulaylashtiradi va o'quvchi fikrini, diqqatining barqarorligini oshiradi. O'quvchi topishmoq matnini o'qir ekan, uning matni yonidagi rasmni AKT vositalari o'rqali ko'radi va osongina idrok etadi. Topishmoqda yashirin berilgan predmetning xususiyati esa uzoq esda saqlanadi.

Fanlararo integratsiya haqida fikr almashishdan oldin integratsiya o'zi nima uni qanday qo'llash kerak yoki qo'llamasa ham bo'laveradimi singari savollarga javob topaylik. Integratsiya (lot. integration-tiklash,to'ldirish,integer-butun) - bu fanlarning differensial jarayon davomida yaqinlashuvi va bog'lanish hosil qilishi hisoblanadi. Integratsiya jarayoni fanlar orasidagi aloqani yangi, yuqori sifatda birbiriga bog'lash bosqichi bo'lib, o'zini yuqori ko'rinishda namoyon eta olish lozim bo'ladi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, integratsiya jarayoni ildizlari uzoq o'tmishdagi xalq va ilmiy pedagogikaga asoslangan.

O'tmishdagi xalq pedagogikasida didaktika ta'sirining ruhiy-pedagogik xususiyati hamda 200 psixologik-pedagogik bog'liqlik to'g'risida K.D.Usheniskiy shunday degan edi: "Har qanday fan tomonidan xabar qilinayotgan bilim va g'oya dunyo va hayotga keng nigoh va yorituvchan holatda berilishi lozim". O'sha davrlarda ham olimlar fanlar o'rtasidagi bog'lanishni ya'ni, integratsiyani qo'llash taqdim etilayotgan bilimlar hayotga keng nigoh tashlash imkonini berishini alohida ta'kidlab o'tishgan. Fanlararo

Stanford University

Integratsiya zamonaviy ta'limning zaruriy sharti bo'lib qolyapti hozirgi zamonda. Chunki darsliklarning haddan tashqari kategoriyaliligi ba'zan bolaning bilimga bo'lgan qiziqishini so'ndirib qo'ymoqda va xuddi endi kashfiyotlar qilish mumkin emas degan taassurot qoldirmoqda. O'qitish tamoyillari va usullarining jadal rivojlanishi, dastur va darsliklarning yangilanishi, yangi usuldagi ta'lim muassasalarning paydo bo'lishi zamonaviy maktabni axborot mazmunining taraqqiyotdan ustun bo'lishidan qutqara olmadi. Shuning uchun ham fanlararo integratsiya bugungi kunda ta'limni rivojlantiruvchi eng muhim omillardan biriga aylanmoqda. Fanlararo integratsiyaning psixologik va falsafiy asoslari I.P.Pavlov va I.M.Sechenov asarlarida vujudga keladi. Biron bir fandagi mavjud yoki yangi ma'lumotlarni bola doim ham yaxshi eslab qolmasligi mumkin, lekin mana shu mavzular boshqa fanlardagi ma'lumotlar bilan boyitilsa, ya'ni o'zaro bog'lanish orqali yoritilsa ham qiziqarli, ham eslab qolish osonlashadi. xattoki tabiatda ham o'zaro bog'langan narsa va hodisalarni uchratishimiz mumkin. Ilmiy bilimlarni birlashtirishning ob'yektiv asosi yer sharining rasmi hisoblanar ekan. Bundan tashqari, bilimlarni o'zlashtirish sohasida qo'llaniladigan tadqiqot usullarining umumiyiligi ham mavjud hisoblanadi. Fanlararo integratsiyaning falsafiy asosini esa izchillik tamoyili tashkil etadi. Integratsiya o'quvchilar bilimining parchalanishini va mozaikasini bartarf etishga yordam beradi, ularning yaxlit bilimlarini, umuminsoniy qadriyatlar majmuini egallashiga yordam beradi. Mahalliy va xorijiy pedagogika fanida integratsiya muammolarini o'rganish bo'yicha ancha boy tajriba to'plangan bo'lib, turli davrlarda ta'lim jarayonida fanlararo integratsiyadan foydalanishni Ya.A.Komenskiy, I.G.Pestalozi, J.J.Russo, L.N.Tolstoy, K.D.Ushinskiylar ilgari surishgan hisoblanadilar. XXI-asr texnika asri ekanligi uchun axborotlar hajmining tez o'sishi tabiiy hol hisoblanadi. ana shu axborotlar hajmining tez o'sishi uni idrok etish vatushunish imkoniyati keskin kamayib ketmoqda. Bundan chiqish yo'li esa turli fanlarni sintez qilishda, yaxlit kurslarni ishlab chiqishda va barcha fanlarni o'zaro bog'lashda ko'rinadi.